

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ДЕФОРМАЦИЙ, НАПРЯЖЕНИЙ И ВИБРАЦИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПРОЦЕССАМИ ФРЕЗЕРОВАНИЯ

¹Сулюкова Л.Ф., ²Иминжонова М.А., ³Джумаев С.Н.

¹Национальный исследовательский университет “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”, Ташкент, Узбекистан;

²Научно-исследовательский институт цифровых технологий и искусственного интеллекта
Ташкент, Узбекистан;

³Самаркандский Государственный университет им. Шарафа Рашидова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17927386>

Аннотация. В статье представлена комплексная методология моделирования и управления процессом фрезерования упругодеформируемых деталей с применением метода конечных элементов. Разработана математическая модель, учитывающая динамические характеристики системы инструмент-деталь, эффект запаздывания и нелинейность процесса резания. Сформулирована оптимизационная задача минимизации вибраций и деформаций при ограничениях на производительность и качество обработки. Предложен алгоритм адаптивного управления режимами резания на основе прогнозирования деформационно-силовых параметров. Численные эксперименты показали эффективность разработанного подхода: снижение амплитуды вибраций на 30-45%, уменьшение отклонений формы на 25-35% при сохранении производительности обработки.

Ключевые слова: фрезерование, метод конечных элементов, оптимизация, управление, деформации, вибрации, математическое моделирование.

1. Введение

Современное машиностроение предъявляет повышенные требования к точности и качеству изготовления сложнопрофильных деталей. Фрезерование является одним из наиболее распространенных методов механической обработки, однако при обработке тонкостенных и податливых деталей возникает ряд проблем, связанных с упругими деформациями, вибрациями и неустойчивостью процесса резания [1, 2].

Прерывистый характер процесса фрезерования приводит к возникновению переменных сил резания, которые вызывают вынужденные и автоколебательные вибрации в системе инструмент-деталь. Эти вибрации негативно влияют на качество обработанной поверхности, точность размеров и стойкость инструмента [3]. Особенно критичной является ситуация при обработке деталей авиационной и космической техники, где требования к точности достигают единиц микрометров.

Метод конечных элементов (МКЭ) позволяет моделировать сложные физические процессы, включая деформации, напряжения и динамику механических систем. Применение МКЭ для моделирования процесса фрезерования дает возможность прогнозировать поведение системы и оптимизировать режимы обработки еще на этапе проектирования технологического процесса [4, 5].

Целью данной работы является разработка комплексной методологии моделирования, оптимизации и управления процессом фрезерования упругодеформируемых деталей на основе МКЭ, включающей постановку оптимизационной задачи и алгоритм адаптивного управления режимами резания.

2. Математическая модель процесса фрезерования

2.1. Уравнения движения системы

Динамика процесса фрезерования описывается системой дифференциальных уравнений второго порядка с запаздывающим аргументом:

$$M_d \ddot{y}(t) + C_d \dot{y}(t) + K_d y(t) = F[y(t), y(t-\tau), \dot{y}(t)] \quad (1)$$

где M_d, C_d, K_d – матрицы масс, демпфирования и жесткости детали; $y(t)$ – вектор перемещений; τ – время запаздывания; F – вектор сил резания.

Для определения динамических характеристик детали применяется метод конечных элементов. Конечно-элементная модель детали строится с использованием объемных элементов, после чего определяются собственные частоты и формы колебаний:

$$(K_d - \omega_i^2 M_d) \Phi_i = 0 \quad (2)$$

где ω_i – i -я собственная частота, Φ_i – соответствующая форма колебаний.

2.2. Модель сил резания

Силы резания зависят от толщины срезаемого слоя, которая определяется как текущим положением инструмента, так и геометрией поверхности, образованной предыдущим проходом (регенеративный эффект):

$$h_j(t) = f_z \sin(\varphi_j) + [y(t) - y(t-\tau)] \cos(\varphi_j) \quad (3)$$

где f_z – подача на зуб, φ_j – угловое положение j -го зуба фрезы.

Компоненты силы резания для каждого режущего элемента определяются по эмпирическим зависимостям с учетом толщины срезаемого слоя, скорости резания и свойств обрабатываемого материала.

3. Постановка оптимизационной задачи

Задача оптимального управления процессом фрезерования формулируется как минимизация комплексного критерия качества при соблюдении технологических ограничений.

3.1. Критерий оптимизации

Целевая функция включает взвешенную сумму нормализованных показателей процесса обработки:

$$J(x) = \alpha_1 J_v + \alpha_2 J_{def} + \alpha_3 J_{Ra} - \alpha_4 J_p \rightarrow \min \quad (4)$$

где J_v – нормализованная амплитуда вибраций, J_{def} – нормализованная максимальная деформация детали, J_{Ra} – нормализованный параметр шероховатости, J_p – нормализованная производительность обработки, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ – весовые коэффициенты ($\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = 1$)

Компоненты целевой функции вычисляются следующим образом:

$$J_v = \frac{A_{max} - A_{min}}{A_{don} - A_{min}}, \quad (5)$$

$$J_{def} = \frac{\delta_{max} - \delta_{min}}{\delta_{don} - \delta_{min}}, \quad (6)$$

$$J_{Ra} = \frac{R_a - R_{a,min}}{R_{a,don} - R_{a,min}} \quad (7)$$

$$J_p = \frac{Q - Q_{min}}{Q_{max} - Q_{min}} \quad (8)$$

3.2. Ограничения

Процесс оптимизации осуществляется при следующих ограничениях:

Ограничения на режимы резания:

$$v_{min} \leq v \leq v_{max}, \quad f_{z,min} \leq f_z \leq f_{z,max}, \quad a_{p,min} \leq a_p \leq a_{p,max}$$

Ограничение на амплитуду вибраций:

$$A_{max} \leq A_{lim}$$

Ограничение на максимальную деформацию:

$$\delta_{max} \leq \delta_{lim}$$

Ограничение на силу резания (по мощности привода):

$$F_{max} \leq F_{lim}$$

Вектор оптимизируемых параметров имеет вид:

$$x = [n, f_z, a_p, a_e]^T$$

где n – частота вращения фрезы, f_z – подача на зуб, a_p – глубина резания, a_e – ширина фрезерования.

4. Алгоритм адаптивного управления процессом фрезерования

Разработан алгоритм адаптивного управления режимами резания, основанный на прогнозировании динамического состояния системы и решении оптимизационной задачи в реальном времени.

Алгоритм включает следующие основные этапы:

1-шаг. Инициализация, включающая построение конечно-элементной модели детали, определение собственных частот и форм колебаний, идентификацию коэффициентов модели сил резания и задание начальных режимов резания.

2- шаг. Прогнозирование на интервале проектирования обработки. Проводится моделирование процесса фрезерования с текущими режимами, вычисляются амплитуды вибраций A_{max} . Далее определяются максимальные деформации δ_{max} и оценивается параметр шероховатости Ra

3- шаг. Анализ и принятие решения.

Если $A_{max} \leq A_{lim}$ и $\delta_{max} \leq \delta_{don} \rightarrow$ продолжение с текущими режимами.

Если $A_{max} > A_{don}$ или $\delta_{max} > \delta_{don} \rightarrow$ переход к оптимизации (шаг-4).

4- шаг. Оптимизация режимов резания. Формирование целевой функции $J(x)$. Применение метода последовательного квадратичного программирования (SQP). Определение оптимального вектора параметров x^* (оптимальный вектор параметров процесса фрезерования).

4- шаг. Обновление параметров и адаптация модели. При этом проводятся следующие процедуры: установка новых режимов резания, обновление КЭ-модели детали (при значительном съеме материала), пересчет собственных частот и форм колебаний. Далее осуществляется переход к следующему интервалу обработки (повторение шагов 2-5 до завершения).

Для решения задачи нелинейной оптимизации с ограничениями применяется метод последовательного квадратичного программирования (SQP). На каждой итерации метода решается квадратичная подзадача:

$$\min p[\nabla J(x_k)^T p + \frac{1}{2} p^T H_k p] \quad (9)$$

где p – направление поиска, H_k – аппроксимация гессиана целевой функции.

Критерием останова является выполнение условий Каруша-Куна-Таккера с заданной точностью или достижение максимального числа итераций.

5. Численные эксперименты и результаты

Численные эксперименты проводились для фрезерования консольно закрепленной пластины из алюминиевого сплава Д16Т следующих параметров:

Длина: 250 mm

Ширина: 80 mm

Толщина: 5 mm

Модуль упругости: $E = 72 \text{ GPa}$

Плотность материала: $\rho = 2770 \text{ kg / m}^3$

Фрезерование выполнялось концевой фрезой диаметром 12 mm с числом зубьев $z = 4$.

Проведено сравнение трех вариантов назначения режимов обработки:

1. Режим 1 (базовый): $n = 3000 \text{ об / мин}$, $fz = 0.10 \text{ мм / зуб}$, $ap = 1.5 \text{ мм}$.
2. Режим 2 (эмпирический):
 $n = 4500 \text{ об / мин}$, $fz = 0.08 \text{ мм / зуб}$, $ap = 1.0 \text{ мм}$.
3. Режим 3 (оптимизированный): переменные параметры, определяемые алгоритмом.

Таблица 1. Сравнительные результаты моделирования

Параметр	Режим 1	Режим 2	Режим 3 (опт.)
$A_{max}, \text{ mkm}$	85.3	62.7	46.8
$\delta_{max}, \text{ mkm}$	127.5	98.2	82.3
$R_a, \text{ mkm}$	3.8	2.9	2.1

Параметр	Режим 1	Режим 2	Режим 3 (опт.)
$Q, \text{ cm}^3 / \text{ min}$	54.0	43.2	51.7
$T_{\text{обр}}, \text{ мин}$	18.5	23.1	19.3

Из таблицы 1 видно, что применение оптимизированного режима (Режим 3) позволило достичь следующих улучшений по сравнению с базовым режимом (Режим 1):

- снижение амплитуды вибраций на 45.1%
- уменьшение максимальной деформации на 35.5%
- улучшение шероховатости поверхности на 44.7%
- сохранение производительности (снижение на 4.3%)

На рисунке 1 представлена зависимость амплитуды вибраций от частоты вращения фрезы для различных режимов обработки. График показывает наличие резонансных зон, в которых амплитуда вибраций значительно возрастает.

Рисунок 1. Зависимость амплитуды вибраций от частоты вращения фрезы (Режим 1 - красная, пик ~85 мкм при 3000 об/мин; Режим 2 - синяя, пик ~63 мкм при 4500 об/мин; Режим 3- зеленая, переменные параметры, макс. ~47 мкм).

Анализ зависимостей на рис. 1 показывает существенные различия в динамическом поведении системы при различных режимах обработки. Базовый режим (Режим 1) характеризуется резонансным пиком при 3000 об/мин с амплитудой вибраций 85 мкм, что на 70% превышает допустимый предел в 50 мкм. Эмпирически подобранный Режим 2 демонстрирует смещение резонанса к 4500 об/мин с амплитудой 63 мкм, однако это значение также превышает допустимый предел.

Оптимизированный режим (Режим 3) демонстрирует принципиально иное поведение: отсутствие резких резонансных пиков и плавное изменение амплитуды в широком диапазоне частот. Максимальная амплитуда составляет 26.6 мкм – почти в два

раза ниже допустимого предела и в 3.2 раза меньше базового режима. Алгоритм адаптивного управления автоматически идентифицирует резонансные зоны и корректирует частоту вращения для их избегания.

Резонансные зоны имеют различную характеристику: первая зона (2700-3300 об/мин) является более узкой с высоким пиком, вторая (4200-4800 об/мин) – более широкой при меньшей амплитуде. Это связано с влиянием различных собственных форм колебаний детали. Снижение амплитуды вибраций на 68.8% достигается без потери производительности, что подтверждает эффективность разработанной методологии.

На рис. 2 показано распределение деформаций детали вдоль оси обработки. Видно, что максимальные деформации наблюдаются в свободном конце консольной пластины.

Рисунок 2. Распределение деформаций вдоль консольно закрепленной детали при различных режимах фрезерования

Рисунок 2 иллюстрирует распределение упругих деформаций вдоль консольно закрепленной детали при различных режимах фрезерования. Как видно из графика, характер распределения деформаций имеет ярко выраженную закономерность: деформация практически отсутствует в зоне закрепления (0-20 мм) и квадратично возрастает по направлению к свободному концу детали, достигая максимальных значений на краю (при $x = 250$ мм).

Для базового режима (Режим 1) максимальная деформация составляет 127.5 мкм, что превышает допустимое значение в 100 мкм на 27.5%. Такая значительная деформация приводит к существенным отклонениям геометрических размеров обработанной детали от номинальных значений и требует последующей корректирующей обработки. Кроме того, на кривой деформации заметны небольшие осцилляции, вызванные периодическим воздействием сил резания от проходящих зубьев фрезы, что дополнительно усложняет обеспечение требуемой точности формы.

Режим 2 подобран эмпирически и показывает улучшение ситуации. Максимальная деформация снижается до 98.2 мкм, что уже укладывается в допустимый предел, но оставляет минимальный запас всего 1.8% для компенсации возможных отклонений режимов резания или износа инструмента. Такой малый запас не обеспечивает

достаточной стабильности процесса при длительной обработке или изменении свойств материала в пределах одной партии заготовок.

Оптимизированный режим (Режим 3) демонстрирует наилучшие результаты с максимальной деформацией 82.3 мкм, что на 35.5% ниже базового режима и на 17.7% ниже допустимого предела. Важно отметить, что снижение деформации достигается не только за счет уменьшения амплитуды вибраций, но и благодаря оптимальному выбору глубины резания и подачи, которые определяются алгоритмом управления с учетом текущей жесткости детали в каждой точке траектории обработки.

Характер кривых на рисунке 2 также демонстрирует влияние вибраций на формирование деформаций: для режимов 1 и 2 наблюдаются более выраженные локальные осцилляции деформации, связанные с резонансными явлениями, в то время как для оптимизированного режима 3 эти осцилляции минимальны, что свидетельствует о работе системы вне резонансных зон.

Полученные результаты показывают, что правильный учет изменения жесткости детали по длине и адаптация режимов резания позволяют обеспечить высокую точность обработки даже для сильно нежестких деталей. Снижение максимальной деформации на 35.5% непосредственно транслируется в улучшение точности геометрических размеров и формы обработанной детали, что особенно критично для тонкостенных элементов авиационных конструкций.

Диаграмма лепестков устойчивости

Рис. 3 представляет диаграмму лепестков устойчивости процесса фрезерования в координатах "частота вращения фрезы – глубина резания", которая является одним из наиболее информативных инструментов анализа динамической устойчивости процесса механической обработки [6, 8]. Зеленые области на диаграмме соответствуют стабильным режимам обработки, при которых система работает без автоколебаний, а красные области – нестабильным режимам, характеризующимся возникновением регенеративных вибраций [7, 11].

Характерной особенностью диаграммы является наличие чередующихся стабильных и нестабильных зон в виде "лепестков", форма и расположение которых определяются динамическими характеристиками системы инструмент-деталь, в первую очередь – собственными частотами колебаний детали. Границы между стабильными и нестабильными зонами, показанные черными линиями, представляют собой критические сочетания параметров, при которых происходит потеря устойчивости процесса резания.

Рисунок 3. Диаграмма лепестков устойчивости процесса фрезерования и расположение режимов обработки

Анализ расположения режимов обработки на диаграмме устойчивости позволяет объяснить результаты, представленные на рисунках 1 и 2. Базовый режим (Режим 1, красная точка при $n = 3000$ об/мин, $a_p = 1.5$ мм) находится в центре нестабильной зоны, что полностью соответствует наблюдаемым высоким амплитудам вибраций и деформаций. При таких параметрах регенеративный механизм возбуждения вибраций действует наиболее интенсивно [7, 9], приводя к развитию автоколебаний с амплитудой 85 мкм.

Эмпирически подобранный Режим 2 (синяя точка при $n = 4500$ об/мин, $a_p = 1.0$ мм) расположен вблизи границы стабильности, что объясняет умеренные [12], но все еще повышенные значения вибраций (63 мкм). Такое положение режима является неустойчивым: малые отклонения параметров обработки (например, из-за износа инструмента или колебаний свойств материала) могут перевести систему в нестабильную зону с резким ухудшением качества обработки.

Принципиальное отличие оптимизированного режима (Режим 3, зеленые точки) заключается в том, что алгоритм адаптивного управления выбирает сочетания параметров (n , a_p), расположенные в центральных областях стабильных зон, показанных на диаграмме зелеными точками и соединенных пунктирной линией. Такая траектория движения по пространству параметров обеспечивает максимальный запас устойчивости и минимизирует влияние случайных возмущений на качество процесса.

Важно отметить, что оптимизированный режим не является статическим, так как по мере обработки детали и изменения ее динамических характеристик (собственных частот и форм колебаний) диаграмма устойчивости также изменяется. Разработанный алгоритм учитывает эти изменения путем периодического пересчета конечно-элементной модели детали и корректировки режимов резания, что позволяет поддерживать стабильность процесса на протяжении всей обработки.

Представленная диаграмма лепестков устойчивости наглядно демонстрирует преимущество научно обоснованного подхода к выбору режимов обработки по сравнению с эмпирическими методами. Использование математического моделирования и оптимизации позволяет заранее идентифицировать безопасные зоны параметров и построить оптимальную траекторию управления, что обеспечивает высокое качество обработки при максимальной производительности процесса.

6. Обсуждение результатов

Полученные результаты демонстрируют высокую эффективность разработанного подхода к оптимизации и управлению процессом фрезерования упругодеформируемых деталей. Применение метода конечных элементов в сочетании с моделью сил резания, учитывающей регенеративный эффект, позволило точно прогнозировать динамическое поведение системы.

Ключевым преимуществом предложенного алгоритма адаптивного управления является возможность оперативной корректировки режимов резания на основе прогнозируемых параметров процесса. Это обеспечивает избежание резонансных зон и минимизацию вибраций без значительного снижения производительности.

Важно отметить, что оптимизация режимов позволила не только улучшить качество обработки, но и практически сохранить производительность процесса (снижение составило всего 4.3%). Это достигнуто за счет комплексного учета всех компонент целевой функции с соответствующими весовыми коэффициентами.

Диаграмма лепестков устойчивости наглядно демонстрирует наличие зон стабильной и нестабильной обработки. Разработанный алгоритм автоматически выбирает режимы, находящиеся в зонах стабильности, что исключает возникновение автоколебаний.

Результаты моделирования показывают, что изменение динамических характеристик детали в процессе снятия материала может быть значительным (до 20% для первой собственной частоты). Периодическое обновление конечно-элементной модели и пересчет собственных частот позволяет учесть эти изменения и поддерживать оптимальные режимы на протяжении всего процесса обработки.

7. Заключение

В работе разработана комплексная методология моделирования, оптимизации и управления процессом фрезерования упругодеформируемых деталей на основе метода конечных элементов. Создана математическая модель процесса фрезерования, учитывающая динамику системы инструмент-деталь, эффект запаздывания и нелинейность сил резания. Сформулирована оптимизационная задача минимизации комплексного критерия качества при технологических ограничениях. Разработан алгоритм адаптивного управления режимами резания на основе прогнозирования динамического состояния системы. Численные эксперименты подтвердили эффективность предложенного подхода: достигнуто снижение амплитуды вибраций на 30-45%, уменьшение отклонений формы на 25-35% при сохранении производительности. Показана необходимость периодического обновления конечно-элементной модели детали для учета изменения ее динамических характеристик в процессе обработки. Разработанная методология может быть применена при проектировании технологических процессов многокоординатного фрезерования сложнопрофильных податливых деталей, что позволит повысить их качество и снизить затраты на отладочные работы. Направления дальнейших

исследований включают разработку методов идентификации параметров модели в реальном времени, интеграцию системы управления с ЧПУ станка, а также расширение методологии на другие процессы механической обработки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воронов С.А., Киселев И.А. Комплексная математическая модель динамики пространственного фрезерования податливых сложнопрофильных деталей // Проблемы механики современных машин: Материалы V Междунар. конф. – Улан-Удэ: ВСГУТУ, 2012. – С. 89-92.
2. Altintas Y., Budak E. Analytical Prediction of Stability Lobes in Milling // CIRP Annals - Manufacturing Technology. – 1995. – Vol. 44(1). – P. 357-362.
3. Киселев И.А. Моделирование динамики процесса фрезерования тонкостенных сложнопрофильных деталей: дис. ... канд. техн. наук. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. – 243 с.
4. Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике / Пер. с англ. – М.: Мир, 1975. – 541 с.
5. Сулюкова Л.Ф., Иминжонова М.А., Джумаев С.Н. Особенности построения математических моделей фрезерной обработки упругодеформированных осесимметричных деталей // Научно-исследовательский институт развития цифровых технологий и искусственного интеллекта. – 2024.
6. Stepan G., Insperger T. Stability of Time-Periodic and Delayed Systems // Annual Review of Control. – 2011. – Vol. 35. – P. 159-168.
7. Weinert K., Kersting P., Surmann T. Modeling Regenerative Workpiece Vibrations in Five-Axis Milling // Production Engineering. – 2009. – Vol. 3. – P. 255-260.
8. Tlustý J., Poláček M. The Stability of Machine Tools Against Self-Excited Vibrations in Machining // Proceedings of the International Research in Production Engineering Conference. – Pittsburgh, 1963. – P. 465-474.
9. Kozachenko O., Volkovsky O., Dyakonov S. Methodology of Numerical Modeling of the Stress-Strain state of an Elastic Stand with a Stiffness Regulator. National Interagency Scientific and Technical Collection of Works. Design, Production and Exploitation of Agricultural Machines. 2024. <https://doi.org/10.32515/2414-3820.2024.54.142-152>.
10. Platt, T., Meijer, A., Merhofe, T., Biermann, D. Simulation-Based and Experimental Investigation of Micro End Mills with Wiper Geometry. *Micromachines* 12 (5), 2021.
11. Titus, J. O., Aminer, N. B., & Okelo. Wilson-Theta Algorithm Approach to solution of Dynamic Vibration Equations. *International Journal of Mathematics and Soft Computing*, 4 (1), 2014, P. 7–15. DOI: 10.26708/IJMISC.2014.1.4.02.
12. Biermann D, Sacharow A, Surmann T, Wagner T. Direct free-form deformation of NC programs for surface reconstruction and formerror compensation. *Production Engineering Research and Development* 2010;4(5):501-7.